

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022

Ce este intelligence-ul? Cum îl studiem?

Tiberiu Tănase

Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Ce este intelligence-ul? Cum îl studiem?, *Intelligence Info*, 1:1, 3-9, <https://www.intelligenceinfo.org/ce-este-intelligence-ul-cum-il-studiem/>

Publicat online: 21.07.2022

ABONARE

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Ce este intelligence-ul? Cum îl studiem?

Tiberiu Tănase

Rezumat

Eseul urmărește variatele abordări pe care cercetătorii le-au încercat în studierea rolului intelligence-ului în politica națională și internațională. Acesta ia în considerare numeroasele strategii metodologice și epistemologice care au caracterizat studiul „intelligence-ului” de-a lungul ultimilor 50 de ani și argumentează că, încă de la începutul lor, studiile asupra „intelligence-ului” au fost caracterizate prin interdisciplinaritate și deschidere față de diferite abordări conceptuale. Istoricii, politologii, sociologii și profesioniștii și-au adus cu toții contribuția la domeniul în plină extindere al cercetărilor legate de chestiunile de „intelligence”. În concluzie se poate afirma despre intelligence cercetarea interdisciplinară poate fi unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui nou subdomeniu și se poate argumenta necesitatea unei extindere și adâncire a agendei studiilor de intelligence.

Cuvinte cheie: intelligence

INTELLIGENCE INFO, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 3-9

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/ce-este-intelligence-ul-cum-il-studiem/>

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

CE ESTE INTELLIGENCE-UL? CUM ÎL STUDIEM?

Primii câțiva ani ai secolului XXI au fost martorii unei transformări a rolului „intelligence-ului” secret în politica internațională. Problemele legate de „intelligence” și securitate sunt acum mult mai prezente în discursul politic occidental, ca și în conștiința publică mai largită. Așteptările publice față de „intelligence” n-au fost niciodată mai mari, iar aceste cerințe includ o mult mai mare dezvăluire a informațiilor până atunci secrete. Acest lucru poate fi atribuit în mare măsură șocului provocat de atacurile teroriste din septembrie 2001. Aceste evenimente au adus în atenție vulnerabilitatea societăților occidentale și importanța unor informații de calitate despre amenințările teroriste. Însă dezvăluirile despre rolul „intelligence-ului” în construcția de după cel de-al doilea război mondial din Golf au jucat un rol la fel de important în transformarea profilului „lumii secrete” în societatea occidentală. Așa cum a arătat Christopher Andrew în contribuția sa la această colecție de studii, ***„În doar un singur an, amenințarea creată de Osama ben Laden și Saddam Hussein a reușit să schimbe politica guvernului britanic asupra uzului public al intelligence”-ului.***

Relațiile dintre liderii politici și consilierii lor pe probleme de „intelligence” au ajuns să fie o preocupare publică într-o măsură fără precedent, atât în Anglia cât și în SUA. Atât prim ministrul Tony Blair cât și președintele George W. Bush au fost „intoxicați” cu informații distorsionate în mod intenționat, pentru a le justifica de criza de a declanșa războiul din Irak din 2003. Nevoia unei înțelegeri mai bune atât a naturii procesului de „intelligence”, cât și a importanței sale în cadrul politicii de securitate naționale și internaționale nu a fost niciodată mai evidentă.

„Să înțelegem intelligence-ul în secolul XXI” reunește puncte de vedere ale universitarilor, jurnaliștilor și foștilor profesioniști în privința naturii intelligence-ului și a rolului său variat în politica internă și internațională. Lucrarea examinează și dezvoltarea intelligence-ului ca arie de studii academice și evaluează contribuția sa crescătoare la studiul relațiilor internaționale. Ea are ca scop studierea modului în care este studiat subiectul, în ce scop și cu ce consecințe.

Sunt aproape 5 decenii de când „intelligence”-ul a apărut ca subiect al unor studii academice serioase, în publicația lui Sherman Kent „intelligence-ul strategic pentru politica externă americană”. Cu circa 20 de ani în urmă doi eminenti istorici englezi ai menționat descrierea intelligence-ului a lui Sir Alexander Codogan ca „dimensiunea lipsă a relațiilor internaționale. Dezvoltarea studiilor de intelligence ca subdomeniu al relațiilor internaționale nu a încetat din acel moment să tot ia avânt. Inițial teren al politologilor, rolul „intelligence-ului” în politica internă și internațională atrage acum atenția unui număr tot mai mare de istorici. Ca obiect de studiu, acesta

este bine dezvoltat în centre de învățământ și cercetare atât în Europa cât și în America de Nord. Ca rezultat, studiul securității internaționale a fost influențat din ce în ce mai mult de înțelegerea mai clară a rolului intelligence-ului în politică. – deși Christopher Andrew susține „intelligence-ului” îi este încă refuzat adevăratul său loc în studiile despre Războiul Rece”. Și, așa cum Andrew argumentează convingător în colecția sa, subiectul specific și potențial crucial al SIGINT rămâne aproape în întregime neglijat în istoriografia Războiului Rece.

Creșterea rapidă a intelligence-ului ca un centru al curiozității academice va continua cu siguranță. Progresele recente în dezvăluirile arhivelor, accelerate de sfârșitul Războiului Rece și de atitudinile schimbătoare față de secretul oficial și față de activitatea serviciilor de informații și securitate au facilitat în continuare cercetare, înțelegerea și dezvoltarea. Documentele recent puse la dispoziție, alături de numeroase alte surse, oferă ocazia de a reconsidera vechile considerații despre motivele politicianilor și caracterul internațional al politicii externe și de securitate. Evenimentele de la 11 septembrie și războiul din Irak au concentrat atenția pe toate aspectele subiectului. În lumina acestor evoluții, timpul pare să fi avut dreptate păstrând ceea ce a fost realizat în domeniul relativ nou al cercetărilor reflectând asupra abordărilor metodologice variate utilizate de cercetători, ca și asupra presupunerilor epistemologice care sprijină cercetarea și scriu despre intelligence.

Ce este intelligence-ul? Cum îl studiem?

Percepțiile obișnuite, precum și înțelegerea generală a naturii (esenței) intelligence-ului și a rolului său în cadrul relațiilor internaționale lasă multe lucruri nerezolvate. Un punct de plecare este întrebarea: ce este intelligence-ul ? Felul de a fi al intelligence-ului a definit condițiile necesare abordării cercetării și elaborării de lucrări pe acest subiect. Caracterizarea clasică a intelligence-ului făcută de Sherman Kent acoperă „cele trei lucruri separate și distincte la care cei dedicați acestuia se referă de regulă atunci când utilizează cuvântul; acestea sunt: cunoaștere, tipul de organizație care produce acea cunoaștere și activitățile întreprinse de acea organizația. În cele mai recente analize, intelligence-ul este înțeles ca procesul de culegere, analiză și utilizare a informațiilor. Totuși, dincolo de asemenea definiții de bază, există concepții divergente ale exact ceea ce este intelligence-ul și la ce folosește el. Așa cum a observat Der Derian, acest lucru se întâmplă pentru că „intelligence”-ul este cel mai puțin înțeles și cel mai puțin teoretizat domeniu al relațiilor internaționale” David Koln, unul dintre cei mai eminenți cercetători ai domeniului, se plânge într-un mod asemănător, afirmând că „nici

CE ESTE INTELLIGENCE-UL? CUM ÎL STUDIEM?

una dintre definițiile pe care le-am văzut nu funcționează”.o scurtă trecere în revistă a variatelor aspecte ale studiului „intelligence”-ului scoate la lumină dificultățile inerente în orice căutare a unei definiții cuprinzătoare.

Mulți observatori tind să înțeleagă intelligence-ul în primul rând ca o unealtă a politicii externe și de apărare. Alții se concentrează pe rolul său în securitatea internă. Cu toate acestea, alții se concentrează pe rolul pe care serviciile de informații l-au jucat ca mecanism al opresiunii statale.o interesantă divergență de opinii este legată de caracterul de bază al intelligence-ului. Michael Herman (un fost profesionist) îl privește ca pe o formă de putere a statului în propriul său drept, iar această conceptualizare este în centrul analizei în influentul său studiu „puterea intelligence-ului în timpul păcii și al războiului”. John Ferris (un istoric) utilizează o viziune diferită, considerând că „intelligence-ul nu este o formă de putere, ci un mijloc de dirijare a utilizării acesteia, fie ca amplificator al forței brute, fie prin ajutorul dat în înțelegerea mediului înconjurător și a opțiunilor care există, iar ulterior în modalitatea de aplicare a forței sau a influenței și împotriva cui” Indiferent de formula adoptată și indiferent de calitatea intelligence-ului oferit, cel mai important rămâne discernământul liderilor politici și abilitatea de a jongla cu valoarea și limitele intelligence-ului

Prin urmare, cum definim munca de intelligence?

Ar trebui să distingem între informația „secretă” și cea din „surse deschise”? chimbă Internetul modul în care noi evaluăm informația din surse deschise? Ce anume diferențiază procesul de intelligence de activitățile de culegere a informațiilor al altor agenții guvernamentale? Michael Herman a oferit o soluție la această problemă prin „intelligence-ului guvernamental” cu „organizațiile specializate care au acel nume , precum și ceea ce fac și produc acestea”.Această distincție poate deveni la un moment dat problematică, și anume în cazul în care se ajunge la analiza impactului intelligence-ului asupra deciziilor luate.

Evaluările schițate de agențiile de informații sunt de regulă bazate pe o combinație de surse de informare „secrete” și „deschise” iar un procent substanțial al informațiilor din sursele deschise este destul de adeseori realizat din materiale obișnuite și procesate de alte departamente guvernamentale, mass media obișnuită și chiar din activități ce au fost sub contracte unor agenții nonguvernamentale. De vreme ce toate aceste domenii nu pot fi definite în mod rezonabil ca

activitate de intelligence, acest lucru sugerează că esența intelligence-ului stă în nivelul analizei sau evaluării.

Problema e că evaluările sunt doar un element al procesului de luare a deciziilor, iar clarificarea pe care o aduc acestea pot doar completa informațiile puse la dispoziție de alte agenții guvernamentale sau alte surse de informații la nivel de decizie. De aceea, este dificil să faci considerații demne de încredere despre ceea ce este exact intelligence-ul și cum influențează acesta luarea deciziilor. Ar trebui ca cercetătorii să accepte acest nivel de imprecizie ca inevitabil? Sau, dimpotrivă, ar trebui să ne străduim în continuare să ajungem la o definiție a intelligence-ului care să rezolve această incertitudine?

O excelentă ilustrare a dificultăților inerente în definirea intelligence-ului este controversata chestiune a intervenției secrete în cadrul altor societăți (care de regulă este denumită „acțiune sub acoperire”. Cercetătorii au ignorat deseori acțiunea sub acoperire în analizele lor de intelligence. Așa cum a argumentat Elisabeth Anderson „problematika specifică a acțiunii sub acoperire ca element de intelligence nu a fost suficient de serios abordată în cadrul studiilor”. Tot ea observă în continuare că, „în timp ce mediile academice au dezvoltat diverse concepte teoretice pentru a explica alte instrumente ale relațiilor internaționale – spre exemplu armele, comerțul și diplomația -, separarea acțiunii sub acoperire de instrumentele „tradiționale” de politică externă înseamnă că aceste concepte identice nu au fost aplicate acțiunii sub acoperire.

Există unele divergențe substanțiale între abordările studiilor de intelligence. Prima abordare, sprijinită mai ales printre istorici, doar de asemenea specifică și abordări teoretice care caută să explice relațiile dintre structura organizațională și politică, concepe studiul intelligence-ului în primul rând ca pe un mijloc de obținere de noi informații pentru a explica deciziile specifice luate de politicieni atât pe timp de pace cât și pe timp de război.

O a doua abordare se străduiește să stabilească modele generale care pot explica succesul și eșecul din cadrul procesului de intelligence. Caracteristică abordărilor științelor politice, aceasta se concentrează aproape exclusiv pe nivelurile de analiză și decizie. Partizanii acestei abordări atribuie o importanță crucială obstacolelor structurale și cognitive în cadrul utilizării efective a intelligence-ului în procesul politic. Scopul este identificarea și analiza înclinațiilor personale, politice și instituționale care caracterizează organizațiile de intelligence și care afectează performanța acestora în cadrul procesului de luare a deciziilor. Accentul este pus pe rolul preconcepțiilor și al presupunerilor fundamentale în condiționarea modului în care este analizat și utilizat intelligence-ul. Rezultatul a fost

CE ESTE INTELLIGENCE-UL? CUM ÎL STUDIEM?

o serie de pătrunderi în natura percepției și a percepției greșite, dificultatea în prevenirea surprizei și politizarea procesului de intelligence.

Aceste prime două abordări conceptuale se centrează în primul rând pe intelligence ca instrument de politică externă și de apărare.

O a treia abordare se concentrează pe funcția politică a intelligence-ului ca mijloc de control statal. În particular, deceniul trecut a cunoscut apariția unui gen de literatură științifică, istorică și politică pe acest subiect. Dacă Gestapo-ul a fost mult timp un subiect de studiu istoric, materialele scoase recent din arhive au oferit cercetătorilor posibilitatea de a studia rolul serviciilor de securitate ale statului în viața politică și socială din URSS și statele blocului estic după 1945. Acest lucru a asigurat o stimulare a unui nou val de cercetători ai controlului statului începând cu anul 1979. Istoricii lucrează acum la o variată tematică de subiecte, de la rolul serviciilor de informații britanice și franceze în menținerea controlului imperial în afara granițelor la activitățile serviciilor de securitate de genul MI5 sau FBI și impactul lor asupra culturii politice în Marea Britanie și Statele Unite.

Cele mai bune lucrări despre intelligence cuprind toate aceste trei abordări de mai sus în diferite moduri. Însă există aproape întotdeauna diferențe de accent, chiar și în lucrările făcute care au fost esențiale în impulsivarea cercetărilor. În centrul acestor divergențe se află dezacordul privind măsura în care asumările politice și cultura politică modelează procesul de intelligence la toate nivelurile. Puțini vor nega faptul că procesul de identificare a amenințărilor este legat inevitabil de alegerile și asumările politice.

Același lucru este valabil pentru culegerea, evaluarea și diseminarea informațiilor asupra acestor amenințări. Totuși, modul în care înțelegem procesele politice și cultura politică este esențial. Cercetătorii nu acordă toți o aceeași importanță culturii politice și ideologiei. Spre exemplu, Christopher Andrew argumentează că „pentru avansarea cadrului conceptual al studiilor de intelligence este esențial să se facă o distincție mai clară decât este făcută de obicei în prezent între rolurile comunităților de intelligence în regiunile autoritare și democratice.” Este interesant de observat, spre exemplu, că primele două direcții de cercetare tind să acorde mai puțină atenție importanței asumărilor ideologice în activitatea de culegere, analiză și utilizare a informațiilor decât a face cea de-a treia.

Bibliografie

Understanding Intelligence in the Twenty-First Century Journeys in Shadows, Editori
Peter Jackson și L.V. Scott